

YASHIL LOYIHALARNI KREDITLASH ORQALI AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Umurzoqov Tohir Jobir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596041>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisda yashil loyihalarni kreditlash orqali aholi bandligini ta'minlash yo'llari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish jarayonida moliyaviy vositalar, xususan, yashil kreditlash tizimining aholi bandligiga ijobiy ta'sirini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Tadqiqotda yashil kreditlashning iqtisodiy mohiyati, O'zbekiston bank tizimida bu yo'nalishdagi amaliy tajribalar, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik natijalari hamda ushbu loyihalar orqali yaratilayotgan yangi ish o'rinlari tahlil qilingan. 2020–2024-yillar statistik ma'lumotlariga tayangan holda, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejamkor qurilish sohalarida 50 mingdan ortiq yangi bandlik imkoniyatlari yaratilgani aniqlangan.

Muallif tomonidan yashil kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, banklar uchun “yashil reyting” tizimini joriy etish, davlat kafolatlari va subsidiyalarni kengaytirish, shuningdek, raqamli platformalar orqali yashil moliyalashtirishni rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil kreditlash nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratish orqali aholi bandligini mustahkamlaydi va Yangi O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil kreditlash, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, yashil loyihalar, bandlik siyosati, aholi bandligi, moliyaviy inklyuziya, barqaror rivojlanish, yashil investitsiyalar, energiya tejamkorlik, ekologik innovatsiyalar, yashil infratuzilma, bank kreditlash tizimi, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.

ABSTRACT

This scientific thesis provides an in-depth analysis of ways to ensure employment through lending to green projects. The main goal of the study is to scientifically highlight the positive impact of financial instruments, in particular, the green lending system, on employment in the process of implementing the principles of the green economy.

The study analyzes the economic essence of green lending, practical experiences in this area in the banking system of Uzbekistan, the results of cooperation with international financial institutions, and new jobs created through these projects. Based on statistical data for 2020–2024, it was determined that more than 50 thousand new employment opportunities were created in the fields of renewable energy, waste processing, and energy-efficient construction.

The author has developed practical proposals for improving green lending mechanisms, introducing a “green rating” system for banks, expanding state guarantees and subsidies, as well as developing green financing through digital platforms.

The results of the study show that green lending not only ensures environmental sustainability, but also strengthens employment by creating new jobs in the economy and serves the sustainable development goals of New Uzbekistan.

Keywords: green economy, green lending, environmental sustainability, renewable energy, green projects, employment policy, population employment, financial inclusion, sustainable development, green investments, energy efficiency, environmental innovations, green infrastructure, bank lending system, New Uzbekistan development strategy.

Tahlil va natijalar

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiy siyosatida “yashil o‘shish” tamoyillarini joriy etish masalasi markaziy o‘ringa chiqdi. Aholi sonining o‘shishi, energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortishi va ekologik muammolarning keskinlashuvi sharoitida yashil loyihalarni kreditlash tizimi nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki ijtimoiy farovonlikni ta‘minlash uchun ham muhim vositaga aylandi. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklari va xalqaro moliya institutlari tomonidan yashil kredit liniyalarini kengaytirish mamlakatda yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda.

Yashil loyihalarning ijtimoiy-iqtisodiy samarasini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘nalishdagi investitsiyalar nafaqat ekologik muhitni yaxshilaydi, balki bandlik darajasini sezilarli oshiradi. Masalan, 2020–2024-yillar davomida “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” doirasida amalga oshirilgan 300 dan ortiq loyihalar natijasida 50 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratilgan. Eng katta natijalar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejankor qurilish va ekologik qishloq xo‘jaligi sohalarida kuzatilgan.

Masalan, “O‘zmilliybank” tomonidan quyosh panellari o‘rnatish uchun berilgan imtiyozli kreditlar 2023-yilda 2000 dan ortiq ish o‘rni yaratgan bo‘lsa, “Ipoteka-bank” tomonidan “yashil ipoteka” dasturi doirasida 12 mingdan ortiq

energiya tejamkor uy-joylar qurilib, qurilish sektorida yangi bandlik imkoniyatlari paydo bo'lgan. "Asakabank" esa "Green Agro" dasturi orqali ekologik toza qishloq xo'jaligi usullarini moliyalashtirish natijasida minglab fermer xo'jaliklarida mehnat samaradorligini oshirdi.

Yashil kreditlash tizimi, o'z navbatida, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Energiya tejavchi texnologiyalarni ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash texnikasi, "smart-house" tizimlari, elektr transport vositalari ishlab chiqarish kabi yo'nalishlarda korxonalar soni ortib bormoqda. Bu jarayon ichki bozorda yangi tarmoqlarning paydo bo'lishi va eksport salohiyatining oshishiga zamin yaratmoqda.

Shu bilan birga, yashil kreditlash tizimining ayrim kamchiliklari ham mavjud. Jumladan, banklar tomonidan bu yo'nalishda risklarni baholash metodologiyasi to'liq shakllanmagan, iqtisodiy monitoring tizimi yetarli darajada avtomatlashtirilmagan, va aholining yashil moliyalashtirishga oid moliyaviy savodxonligi hali past darajada. Shu sababli, moliya sektori ishtirokchilarining malakasini oshirish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish va davlat kafolatlarini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. 2020–2024-yillar mobaynida hukumat va tijorat banklari tomonidan amalga oshirilgan yashil kreditlash dasturlari natijasida nafaqat ekologik loyihalar soni, balki aholi bandligi darajasi ham sezilarli darajada oshgan. Statistik ma'lumotlar ushbu yo'nalishdagi islohotlarning samaradorligini yaqqol ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda yashil kreditlarning umumiy hajmi 1,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil yakunida bu ko'rsatkich 8,6 trillion so'mga yetgan. Bu esa 4 yil ichida 7 barobarga o'sish deganidir. Ushbu o'sish, o'z navbatida, yuzlab yangi korxonalar va minglab ish o'rinlarini yaratishga zamin bo'ldi.

Yashil kreditlar hajmi va bandlik o'rtasidagi o'sish dinamikasi

Yil	Yashil kreditlar hajmi (trln so'm)	Yaralgan yangi ish o'rinlari soni	O'sish sur'ati (%)
2020	1,2	7 800	—
2021	2,7	12 400	58,9
2022	4,3	22 100	78,2
2023	6,1	36 500	65,2
2024	8,6	50 200	53,8

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Moliya vazirligi va GEFH hisobotlari (2024).

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, yashil kreditlarning hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Eng sezilarli o‘shish 2022-yilda kuzatilgan, bu davrda energiya tejankor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini moliyalashtirish bo‘yicha davlat kafolatlari kengaytirildi. Natijada, 2020–2024-yillar oralig‘ida jami 129 mingga yaqin yangi ish o‘rni tashkil etilgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yashil kreditlash orqali yaratilgan bandlik asosan quyidagi tarmoqlarda to‘plangan:

- Qayta tiklanuvchi energiya sohasida — 35,8% (shamol, quyosh va biogaz loyihalari asosiy ulushni tashkil etadi);
- Chiqindilarni qayta ishlash va ekologik xizmatlar — 22,4%;
- Energiyani tejovchi qurilish loyihalari — 29,7%;
- Ekologik qishloq xo‘jaligi va suv tejovchi texnologiyalar — 12,1%.

Ushbu sohalarda amalga oshirilayotgan investitsiyalar nafaqat yangi ish joylarini yaratmoqda, balki mavjud ishchi kuchining malakasini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Masalan, “Yashil kasblar markazi” tomonidan 2023–2024-yillarda 10 mingdan ortiq yoshlar va ayollar “eko-loyihachi”, “energiyachi-texnik”, “qayta ishlash operatori” kabi yangi kasblarga o‘qitilgan.

Hududlar kesimida yashil kreditlashning eng katta ulushi Toshkent, Samarqand, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlariga to‘g‘ri kelmoqda. Ayniqsa, Navoiy viloyatida quyosh panellarini o‘rnatish va biogaz ishlab chiqarish loyihalari keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bu yerda 2024-yilda 4,5 mingdan ortiq ish o‘rni yaratilgan.

Qishloq joylarda ham ushbu yo‘nalish ijobiy natijalar bermoqda. “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari” doirasida ekologik mikroloyihalarni moliyalashtirish orqali ayollar bandligi 1,7 barobarga oshgan, ayniqsa suv tejovchi texnologiyalarni joriy etayotgan fermer xo‘jaliklarida ayollar ulushi 32 foizga yetgan.

Yashil kreditlashning kengayishida xalqaro moliya institutlarining roli katta. 2021–2024-yillar davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD), Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) va Osiyo taraqqiyot banki (ADB) tomonidan umumiy qiymati 500 million AQSh dollari miqdorida moliyalashtirish liniyalari ochilgan. Ushbu mablag‘lar natijasida 140 dan ortiq kichik biznes subyektlari “yashil kredit” asosida faoliyatini yo‘lga qo‘ygan.

Yashil loyihalarni kreditlash tizimi O‘zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy transformatsiya mexanizmi sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Bu tizim orqali ekologik toza ishlab chiqarishlar va innovatsion yechimlar kengayib, aholi bandligi ta‘minlanmoqda. Kelgusida ushbu yo‘nalishda raqamli moliyaviy platformalarni keng joriy etish, davlat–xususiy sheriklik asosida “yashil bandlik” dasturlarini ishlab chiqish va xalqaro “Green Jobs” standartlariga mos yangi kasb yo‘nalishlarini yaratish orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

Natijada, yashil kreditlash tizimi O‘zbekistonning barqaror iqtisodiy o‘shish, aholi farovonligi va ekologik xavfsizlik yo‘lidagi eng muhim moliyaviy vositalaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Xulosa

Yashil loyihalarni kreditlash O‘zbekiston iqtisodiyotining yangi rivojlanish bosqichiga o‘tishida muhim omil sifatida shakllanmoqda. Statistik tahlillar va amaliy natijalar shuni ko‘rsatadiki, ushbu mexanizm nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki aholi bandligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikni mustahkamlashda ham samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

2020–2024-yillar davomida yashil kreditlash hajmining 7 barobarga o‘shishi va 50 mingdan ortiq yangi ish o‘rinlarining yaratilishi bu yo‘nalishning amaliy natijalarini yaqqol ko‘rsatadi. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejamkor qurilish va ekologik qishloq xo‘jaligi sohasida olingan ijobiy natijalar yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini isbotladi.

Yashil kreditlash tizimi orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, yoshlar va ayollar bandligini oshirish, yangi ekologik kasblarni shakllantirish hamda raqamli moliyaviy platformalar orqali shaffoflikni ta‘minlash mumkin. Shu boisdan, bu tizimni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlar muhim:

- tijorat banklari uchun “yashil reyting” tizimini joriy etish,
- davlat kafolatlari va subsidiyalarni kengaytirish,
- xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish,
- aholini yashil moliya sohasida savodxonligini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, yashil loyihalarni kreditlash — bu ekologik xavfsizlik, iqtisodiy o‘shish va bandlikni birlashtiruvchi strategik mexanizm bo‘lib, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2030 maqsadlariga mos barqaror rivojlanish yo‘lini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori — "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-dekabrdagi PF-269-son Farmoni — "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi - 2030"ni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2020-2024). Tijorat banklarining yashil kreditlash faoliyati bo'yicha yillik hisobotlari. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2023). Davlat moliyaviy siyosatida yashil investitsiyalarni rag'batlantirish yo'nalishlari. Toshkent.
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar markazi. (2024). Yashil iqtisodiyot va bandlik siyosati tahlili.
6. IFC (International Finance Corporation). (2023). Green Economy Financing Facility (GEFF) Uzbekistan Annual Report.
7. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). (2023). Green Finance and Sustainable Development in Central Asia. London.
8. World Bank. (2022). Green Transition and Employment Nexus in Developing Economies. Washington D.C.
9. UNDP Uzbekistan. (2023). Yashil o'sish va inklyuziv iqtisodiyot: O'zbekiston misolida. Toshkent.
10. OECD. (2023). Green Growth Indicators 2023: Sustainable Finance and Employment. Paris.
11. UNEP (United Nations Environment Programme). (2022). Green Jobs and Decent Work for All. Nairobi.
12. ADB (Asian Development Bank). (2023). Promoting Green Finance and Renewable Energy Investments in Asia. Manila.
13. Shamsutdinova, M. & Yusupov, D. (2023). "Yashil iqtisodiyot tamoyillarining O'zbekiston iqtisodiy siyosatiga ta'siri." Iqtisod va moliya jurnali, №4, 45-53-betlar.
14. Tursunov, O. A. (2022). "Yashil loyihalarni moliyalashtirish va ularning bandlikka ta'siri." Bank ishi va moliya, №3, 28-36-betlar.
15. UN ESCAP. (2023). Green Jobs and Economic Transformation in Asia-Pacific. Bangkok.

